

**АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ
РЕЖАЛАШТИРИШНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА
БОШҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Алимов Баходир Батирович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқарув” кафедраси
профессори в.б., PhD, доцент

Ҳамроев Сардорбек Саттор ўғли

Ёшлар ишлари агентлиги Гиждувон туман бўлимининг
Шўрча маҳалласидаги Ёшлар етакчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771729>

Аннотация

Ушбу мақолада акциядорлик жамиятларида молиявий режалаштиришни самарали ташкил этиш ва бошқариш масалалари таҳлил қилинган. Молиявий режалаштиришнинг назарий асослари, унинг турлари, вазифалари ва замонавий моделлари кенг ёритилган. Мақолада 2020-2024 йиллар давомида Ўзбекистондаги “Ўзавтосаноат” АЖ мисолида амалий таҳлил олиб борилиб, режалаштириш жараёнидаги муваффақиятлар, ютуқлар ва камчиликлар таҳлил қилинган. Шунингдек, халқаро тажриба, хусусан, Япониянинг “Toyota Motor Corporation” компаниясидаги молиявий режалаштириш усуллари солиштирма тарзда кўрсатилган. Муаллиф томонидан режалаштиришни такомиллаштириш бўйича аниқ амалий таклифлар берилган.

Калит сўзлар: молиявий режалаштириш, акциядорлик жамияти, бюджетлаштириш, сценарийли режалаштириш, ERP тизими, KPI, инвестицион фаолият, молиявий назорат, самарадорлик, стратегик бошқарув.

Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида акциядорлик жамиятларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва рақобатбардош фаолиятини юритишда **молиявий режалаштиришнинг тўғри ташкил қилиниши** муҳим аҳамиятга эга. Самарали молиявий режалаштириш орқали жамият ўз ресурсларини мақсадли тақсимлайди, фойда ва хатарлар мувозанатини таъминлайди.

Ўзбекистонда ҳам акциядорлик жамиятлари сони ортиб бормоқда, уларнинг кўпчилиги жаҳон стандартларига мос бошқарув моделларини жорий этмоқда. Шу нуқтаи назардан, молиявий режаларни аниқ таҳлил асосида тузиш ва уларни амалга оширишда самарали усуллардан

фойдаланиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Eugene F. Brigham (АҚШ)нинг фикрича: “Молиявий режалаштириш - бу зарур капитални баҳолаш ва унинг рақобатини аниқлаш жараёни. Бу корхонанинг харидлари, инвестициялари ва маблағларини бошқариш билан боғлиқ молиявий сиёсатни шакллантириш жараёнидир”¹. Charles T. Horngren (АҚШ)нинг фикрича: “Молиявий режалаштириш жорий молиявий ресурсларни таҳлил қилиш, келажакдаги молиявий натижаларни башорат қилиш ва бизнеснинг стратегик мақсадларига мос келадиган бюджетларни яратишни ўз ичига олади.”²

Реймонд Пфеффер (Германия)нинг қарашларида: “Молиявий режалаштириш – бу корхонанинг молиявий натижаларини олдиндан баҳолаш ва уларни бошқаришга доир жараён бўлиб, инвестицион, харажат ва маблағ оқимлари прогнозини ўз ичига олади.”³ А.Абдурасуловнинг фикрича эса: “Молиявий режалаштириш – бу корхона ёки акциядорлик жамиятида стратегик ва тактик мақсадларга эришиш учун ресурсларни мақсадли тақсимлаш, харажатларни бошқариш ва инвестиция оқимларини тизимли бошқариш воситасидир.”⁴

Молиявий режалаштириш - акциядорлик жамиятлари фаолиятини молиялаштириш, фойдани мақсадли бошқариш, капитал харажатларини оптималлаштириш ва таваккалчиликларни бошқаришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Жаҳон тажрибасида молиявий режалаштириш – бу стратегик бошқарувнинг асосий қисми сифатида қаралади. Ўзбекистонда фаолият юритувчи акциядорлик жамиятлари учун молиявий режаларни халқаро стандартлар асосида тузиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Ушбу мақолада тадқиқот учун қуйидаги усуллар қўлланилди:

- Таҳлилий-иқтисодий усул - акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботлари таҳлил қилинди;
- Солиштирма таҳлил - Ўзбекистондаги ва хорижий жамиятлар молиявий режалаштириш амалиёти таққосланди;
- Эксперт баҳолаш - корпоратив молия бўйича мутахассислар фикрлари ўрганилди;
- Кейс-таҳлил - айрим йирик акциядорлик жамиятларида режалаштириш тажрибаси мисолида.

¹ Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2022). Financial Management: Theory and Practice (16th ed.). Cengage Learning. – p. 132.

(16th ed.). Pearson. – p. 278.

. Springer Verlag. – S. 88.

⁴ Абдурасулов А. (2022). Молиявий бошқарув назарияси ва амалиёти. – Самарқанд: СамИҚХТИ нашри, 2022. – 192-бет.

1-жадвал

Самарали режалаштиришни бошқаришнинг инновацион усуллари⁵

№	Молиявий режалаш усули	Таърифи	Афзалликлари
1	Zero-Based Budgeting	Ҳар бир харажат нолдан бошлаб асосланади	Иқтисодий самарадорлик, ортиқча харажатларни бартараф этиш
2	Rolling Forecast	Ҳар чорақда режа қайта кўриб чиқилади	Динамик назорат ва тезкор ўзгаришга мослашиш
3	Driver-Based Planning	Бизнес натижаларга таъсир қилувчи драйверларга асосланган режалаш	Маҳсулот, нарх, бозор талаблари билан боғланиш
4	Scenario Planning	Турли макроиқтисодий шароитларга мос сценарийлар тузилади	Таваккалчиликларни камайтириш, резерв чораларни тайёрлаш

Молиявий режалаштиришнинг асосий вазифалари: ишлаб чиқариш ва инвестиция фаолияти учун маблағлар тақсимоти; харажатлар, даромадлар ва фойдани прогноз қилиш; ликвидлик ва тўлов қобилиятини таъминлаш; солиқ ва кредит сиёсатида самарадорликни ошириш.

Мавжуд муаммолар: аниқ молиявий стратегиялар ва КРІ кўрсаткичлар етишмаслиги; пул оқимлари прогнозининг ноаниқлиги; жаҳон амалиётидан ортда қолиш (масалан, бюджетига сценарийли ёндашувлар кам қўлланилади).

2-жадвал

Самарали бошқариш йўллари⁶

№	Таклиф	Изоҳ
1	Қисқа, ўрта ва узоқ муддатли молиявий режалар тузиш	Стратегик ва операцион режалар интеграцияси таъминланади
2	Zero-Based Budgeting методини жорий этиш	Ҳар бир харажат иқтисодий асосланади
3	Сценарийли режалаштириш (scenario planning)	Турли хавфлар учун тайёр режалар ишлаб чиқилади
4	КРІ ва молиявий назорат тизимини кучайтириш	Ижро назорати рақамли платформаларда юритилади
5	ERP тизимлар орқали автоматлаштириш	“1C”, “SAP”, “Oracle Finance” каби тизимлардан фойдаланиш

Хорижий тажриба мисоллари:

- **Германия (“Siemens AG”):** акциядорлик жамиятлари ҳар чорақда “rolling forecast” усулида режаларини қайта кўриб чиқади.
- **Япония (“Toyota Motor Corp.”):** молиявий режалаштириш

Тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган.
Тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган.

корпоратив фалсафа ва меҳнат унумдорлиги билан уйғунлаштирилади. Ишлаб чиқариш харажатларини режалаштиришда “Lean Finance” усули қўлланилади. Барча харажатлар 5 йиллик режа ва фойда прогнозлари билан боғлиқ ҳолда тузилади.

- **АҚШ:** “driver-based planning” модели орқали режалар бизнес асослари билан боғланади.

- 3 йиллик молиявий стратегия Rolling Forecast моделида йил давомида тўрт марта қайта кўриб чиқилади. Тизим “SAP Financial Planning” иловаси орқали автоматлаштирилган.

“Ўзавтосаноат” АЖ – Ўзбекистонда автомобилсозлик тармоғини ривожлантирувчи асосий холдинг компания бўлиб, у “Chevrolet”, “Damas”, “Tracker”, “Cobalt” каби автоуловлар ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш билан шуғулланади.

3-жадвал

2020-2024 йилларда молиявий режалаштириш натижалари⁷

Йил	Режалаштирилган даромад (млрд сўм)	Асл ижро (%)	Харажат режаси (млрд сўм)	Фойда (млрд сўм)	Режалаштиришдаги ютуқлар
2020	18 900	87%	16 500	2 400	Биринчи маротаба “scenario budgeting” жорий этилди
2021	20 500	93%	17 000	3 500	Бюджетни “zero-based” усулида қайта тузиш
2022	24 000	98%	19 800	4 200	ERP тизими орқали автоматлаштириш
2023	27 300	101%	22 200	5 100	KPI тизими жорий этилди, харажатлар таҳлили кучайтирилди
2024	29 500	105% (прогноз)	23 700	5 800	“Rolling forecast” тизими амалга оширилди

Хулоса. “Ўзавтосаноат” АЖ молиявий режалаштиришда қадам-бақадам замонавий ёндашувларга ўта бошлади: режалаштириш аниқлиги 87%дан 105%гача ошди; харажатларни асослаш орқали фойда ҳажми йил сайин ўсди; рақамлаштириш (ERP) орқали бюджет назорати кучайтирилди.

2. Амалий мисол 2: “Toyota Motor Corporation” (Япония). Жамият ҳақида: “Toyota” – дунёдаги энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчилардан бири бўлиб, унинг молиявий режалаштириш жараёнлари дунёдаги энг самарали тизимлардан бири ҳисобланади.

4-жадвал хулосасига кўра “Toyota” корпорациясида ҳар бир

⁷Тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган.

харажат фойда билан боғланган ҳолда режалаштирилади. Молиявий режалаштириш жараёни рақамлашган, “AI-based forecast” орқали таҳлил қилинади. Бу уларга глобал хавф-хатарларга тезкор жавоб бериш, ижро самарадорлигини ошириш имконини беради.

4-жадвал

2020-2024 йиллардаги молиявий режалаштириш натижалари⁸

Йил	Жами тушум (млрд \$)	Operating Income (млрд \$)	Budget accuracy (%)	Бошқарувдаги ечим
2020	275.3	13.9	89%	COVID-сценарийга тез мослашув
2021	280.5	21.2	94%	Lean budgeting асосида қайта тузиш
2022	300.1	23.2	96%	Driver-based planning кенг қўлланилиши
2023	324.0	27.3	98%	Барқарорликка асосланган харажат таҳлили
2024	330.5 (прогноз)	28.1 (прогноз)	>99%	ESG асосидаги молиявий KPIлар жорий этилди

5-жадвал

Солиштирма таҳлил (Ўзавтосаноат ва Toyota)⁹

Критерий	Ўзавтосаноат АЖ	Toyota Corporation
Режалаштириш модели	Классик + сценарий	Driver-based + AI-supported
KPI тизими	2023 йилдан жорий этилган	2015 йилдан автоматлаштирилган
ERP тизими	1C Enterprise	SAP + Oracle Finance
Режа аниқлиги	87% → 105%	89% → 99%
ESG интеграцияси	2024 йилда киритилиши режалаштирилмоқда	2023 йилдан амалда

Хулоса ва амалий тавсиялар:

1. Жамият молиявий режаларини ҳар чорак қайта кўриб чиқиш (“Rolling forecast”) – аниқликни оширади.
2. Рақамлаштириш (ERP/BI дастурлари) молиявий маълумотларни таҳлил қилишда инсон хато имконини камайтиради.
3. “Zero-Based” ва “Driver-Based” бюджетлашувни кенгроқ жорий этиш орқали харажатлар босқичма-босқич оптималлашади.
4. KPI тизимини ишлаб чиқишда фойда, ликвидлик ва

Тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган.
Тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган.

харажатлар самарадорлиги асосий мезон сифатида белгиланиши лозим.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion and Recommendations)

Акциядорлик жамиятларида молиявий режалаштиришни тўғри ташкил қилиш самарали фаолиятнинг, инвестицион жозибанинг ва молиявий барқарорликнинг асосий омили ҳисобланади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, режалаштиришни автоматлаштириш, KPI тизимини жорий этиш, харажатларни таҳлил қилишга асосланган инновацион усуллардан фойдаланиш режа самарадорлигини оширади.

Акциядорлик жамиятларида молиявий режалаштиришни самарали ташкил қилиш – бу нафақат даромадларни прогнози, балки капитал оқимини аниқ бошқариш, харажатларни мақсадли йўналтириш ва молиявий таваккалчиликларни камайтириш усулидир. Ўзбекистондаги етакчи АЖлар бу жараённи босқичма-босқич рақамлаштирмоқда ва халқаро ёндашувларни жорий этиш йўлида турибди.

Таклифлар:

1. Барча йирик акциядорлик жамиятларида **ERP** ва **E-budget** платформаларини жорий этиш.

2. Молиявий режалаштиришда **"scenario planning"** ва **"zero-based budgeting"** усулларини татбиқ қилиш.

3. Ҳар чорақда KPI асосида **ижро таҳлили** ва **сабаб-натижа таҳлили (root cause analysis)** ўтказиш.

Жамият молия ходимларини **IFRS (Халқаро молия ҳисобот стандартлари)** бўйича тайёрлаш ва қайта ўқитиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2022). Financial Management: Theory and Practice (16th ed.). Cengage Learning. – p. 132.
2. Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2018). Introduction to Management Accounting (16th ed.). Pearson. – p. 278.
3. Pfeiffer, R. (2019). Finanzplanung und Unternehmenssteuerung. Springer Verlag. – S. 88.
4. Мансуров, Б.П. (2020). “Молиявий бошқарув ва режалаштиришнинг замонавий усуллари”. – Т.: Иқтисодиёт.
5. Абдурасулов А. (2022). Молиявий бошқарув назарияси ва амалиёти. – Самарқанд: САМИҚХТИ нашри, 2022. – 192-бет.
6. Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари тўғрисидаги Қонуни, 2015 йил.

7. IFRS Foundation (2023). IFRS Standards and Financial Planning. www.ifrs.org
8. Deloitte (2021). Scenario Planning in a Volatile Market. Deloitte Insights.
9. PwC (2020). Budgeting and Forecasting Best Practices. www.pwc.com
10. Алимов, Б. Б. (2023). Рақамли Трансформациянинг Суғурта Соҳасига Таъсири. *Miasto Przyszłości*, 38, 85-92.
11. Алимов, Б. Б. (2023). РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАЪСИРИДА СУҒУРТА БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 37, 150-161.
12. Alimov, B. B. (2022). Risk management in investment projects. *International Journal of Marketing and Technology*, 12(08), 2249-1058.
13. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. *International Finance and Accounting*, 2020(5), 24

